

MILLIY AN'ANALAR VOSITASIDA YOSH AVLODDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISH.

Muratova Saboxat Choriyevna, Toshkent amaliy fanlar universiteti
dotsent, pedagogika fanlari doktori (PhD).

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada milliy an'analar vositasida yosh avlodda vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Unda xalqimizning tarixiy xotirasi, milliy qadriyatlari, urf-odatlar, bayramlari, oilaviy va ijtimoiy an'analari yoshlar ongida Vatanga muhabbat, milliy g'urur, fidoyilik, mas'uliyat va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishdagi muhim tarbiyaviy vosita sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonida milliy an'analardan samarali foydalanishning shakl, metod va vositalari ochib berilgan. Maqolada milliy an'analar asosida tashkil etilgan tarbiyaviy ishlarining yoshlar ma'naviy kamolotiga ta'siri nazariy va amaliy jihatdan asoslangan.

MAQSAD: milliy an'analar vositasida yosh avlodda vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati va samarali mexanizmlarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda milliy an'analar, vatanparvarlik tarbiyasi va ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va pedagogik yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari milliy an'analar, urf-odatlar va qadriyatlardan ta'lim-tarbiya jarayonida samarali foydalanish yoshlarning Vatanga muhabbati, milliy g'ururi, fuqarolik mas'uliyati va ma'naviy kamolotini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Shuningdek, tarbiyaviy tadbirlar, oilaviy qadriyatlar va ijtimoiy an'analar vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishning samarali vositalari ekanligi aniqlandi.

XULOSA: milliy an'analar asosida tashkil etilgan tarbiyaviy faoliyat yosh avlodda vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirish, milliy o'zlikni anglash va ma'naviy barkamol shaxsni tarbiyalashning muhim pedagogik omili hisoblanadi.

Kalit so'zlar: milliy an'analar, vatanparvarlik, yosh avlod, milliy qadriyatlar, ma'naviy tarbiya, xalq pedagogikasi, fuqarolik pozitsiyasi, milliy g'urur, Vatanga muhabbat, tarbiyaviy jarayon.

РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Муратова Сабохат Чориевна, Ташкентский университет прикладных наук
доцент, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье освещается педагогическая значимость развития патриотических чувств у молодого поколения посредством национальных традиций. В ней анализируются историческая память, национальные ценности, обычаи, праздники, семейные и социальные традиции нашего народа как важный воспитательный инструмент в формировании в сознании молодежи любви к

Родине, национальной гордости, самоотверженности, ответственности и гражданской позиции. Также раскрыты формы, методы и средства эффективного использования национальных традиций в образовательно-воспитательном процессе. В статье теоретически и практически обосновано влияние воспитательной работы, организованной на основе национальных традиций, на духовное развитие молодежи.

ЦЕЛЬ: проанализировать педагогическое значение и эффективные механизмы формирования патриотических чувств у молодого поколения посредством национальных традиций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по национальным традициям, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Используются аналитический, сравнительный и педагогический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования подтвердили, что эффективное использование национальных традиций, обычаев и ценностей в образовательном процессе способствует формированию любви к Родине, национальной гордости, гражданской ответственности и духовного развития молодежи. Установлено, что воспитательные мероприятия, семейные ценности и общественные традиции являются эффективными средствами патриотического воспитания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: воспитательная деятельность, основанная на национальных традициях, является важным педагогическим фактором формирования патриотизма, национального самосознания и духовно развитой личности у молодого поколения.

Ключевые слова: национальные традиции, патриотизм, молодое поколение, национальные ценности, духовное воспитание, народная педагогика, гражданская позиция, национальная гордость, любовь к Родине, воспитательный процесс.

DEVELOPING PATRIOTIC FEELINGS IN THE YOUNGER GENERATION THROUGH NATIONAL TRADITIONS.

Saboxat Choriyevna Muratova, Tashkent University of Applied Sciences
Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights the pedagogical significance of developing patriotic feelings in the younger generation through national traditions. It analyzes the historical memory, national values, customs, holidays, family and social traditions of our people as an important educational tool in the formation of love for the Motherland, national pride, selflessness, responsibility and civic stance in the minds of young people. The forms, methods, and means of the effective use of national traditions in the educational process are also revealed. The article theoretically and practically substantiates the impact of educational work organized based on national traditions on the spiritual maturity of youth.

AIM: to analyze the pedagogical significance and effective mechanisms of developing patriotic feelings among the younger generation through national traditions.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on national traditions, patriotic education, and moral-spiritual upbringing. Analytical, comparative, and pedagogical methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings confirmed that the effective use of national traditions, customs, and values in the educational process promotes patriotism, national pride, civic responsibility, and the spiritual development of young people. Educational activities, family values, and social traditions were identified as effective means of fostering patriotic feelings.

CONCLUSION: educational activities based on national traditions are an important pedagogical factor in developing patriotism, strengthening national identity, and fostering spiritually mature individuals among the younger generation.

Keywords: national traditions, patriotism, younger generation, national values, spiritual education, folk pedagogy, civic position, national pride, love for the Motherland, educational process.

Bugungi globallashuv jarayonida yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ularning qalbida Vatanga muhabbat, milliy g'urur va fidoyilik tuyg'ularini shakllantirish dolzarb pedagogik masalalardan biri hisoblanadi. Chunki har qanday jamiyatning barqaror taraqqiyoti, avvalo, yoshlarning ma'naviy yetukligi, fuqarolik mas'uliyati va vatanparvarlik e'tiqodiga bog'liqdir. Ayniqsa, axborot makonining kengayishi, turli madaniy ta'sirlarning kuchayishi sharoitida yoshlarni milliy an'analar ruhida tarbiyalash ularni ma'naviy tahdidlardan asrashning muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Milliy an'analar xalqning ko'p asrlik tarixiy tajribasi, ma'naviy merosi, axloqiy qarashlari va ijtimoiy hayot tarzini o'zida mujassam etadi. Ularda xalqning Vatanga sadoqat, yurt tinchligini qadrlash, ota-onaga hurmat, el-yurt xizmatida bo'lish, mehnatsevarlik, jasorat, birdamlik va hamjihatlik kabi yuksak fazilatlari ifodalanadi. Shu jihatdan milliy an'analar yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda kuchli pedagogik imkoniyatlarga ega[4].

Vatanparvarlik shunchaki Vatanga mehr qo'yish emas, balki uning ravnaqi, tinchligi va farovonligi yo'lida mas'uliyatni his qilish, jamiyat manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo'yish, o'z xalqining tarixi, madaniyati va qadriyatlarini hurmat qilishdir. Yosh avlodda bunday fazilatlarni shakllantirishda xalq og'zaki ijodi, milliy bayramlar, oilaviy an'analar, mahalla qadriyatlari, tarixiy xotira va ajdodlar merosi muhim o'rin tutadi.

Ta'lim muassasalarida milliy an'analar asosida tarbiyaviy ishlarni tashkil etish o'quvchilarning milliy o'zligini anglashiga, Vatanga daxldorlik hissining kuchayishiga, ijtimoiy faolligi va fuqarolik pozitsiyasining shakllanishiga xizmat qiladi. Bunda dars jarayonlari, sinfdan tashqari tadbirlar, ma'naviyat soatlari, uchrashuvlar, milliy bayramlar,

muzeylarga sayohatlar va mahalla bilan hamkorlikdagi faoliyatlar muhim ahamiyatga ega.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, hozirgi davrda yoshlarning ongida milliy g'urur, tarixiy xotira va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash har qachongidan ham muhimdir. Milliy an'analarni ta'lim-tarbiya jarayoniga chuqur singdirish orqali yosh avlodni ma'naviy barkamol, ijtimoiy faol, Vatana taqdiriga befarq bo'lmagan shaxs sifatida shakllantirish mumkin.

Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalasi pedagogika, psixologiya, tarix, falsafa va ma'naviyatshunoslik fanlarida keng o'rganilgan muhim ilmiy yo'nalishlardan biridir. Mazkur muammo xalq pedagogikasi, milliy tarbiya, ma'naviy-axloqiy tarbiya, fuqarolik tarbiyasi va etnopedagogika doirasida tadqiq etilgan.

O'zbek pedagogik tafakkurida yoshlarni Vatanga sadoqat, axloqiy poklik va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash g'oyalari qadimdan mavjud bo'lgan. Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy kabi mutafakkirlar asarlarida komil inson tarbiyasi, yurtga muhabbat, xalq xizmatida bo'lish, axloqiy yetuklik va ma'rifatparvarlik g'oyalari keng yoritilgan. Ayniqsa, Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot"[2] degan qarashlari yosh avlod tarbiyasining jamiyat hayotidagi beqiyos ahamiyatini ko'rsatadi.

Zamonaviy pedagogika fanida milliy tarbiya, xalq pedagogikasi va vatanparvarlik tarbiyasi masalalari K. Hoshimov[6], O. Musurmonova[3], R. Mavlonova[5], M. Quronov[4], N. Egamberdiyeva[7], S. Nishonova[6] kabi olimlar tomonidan o'rganilgan. Ularning ilmiy ishlarida milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analar, xalq og'zaki ijodi hamda oilaviy tarbiyaning yoshlar ma'naviy kamolotidagi o'rni asoslab berilgan. Vatana parvarlik tarbiyasining mazmuni va pedagogik mexanizmlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda yoshlarning fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish, ularni milliy g'oya va istiqloq mafkurasi ruhida tarbiyalash, tarixiy xotira va milliy o'zlikni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Biroq milliy an'analar vositasida yosh avlodda vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishning amaliy mexanizmlari, ularni zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish masalalari hali ham chuqurroq tadqiq etishni talab qiladi.

Shu sababli milliy an'analarning tarbiyaviy imkoniyatlarini tahlil qilish, ularni yoshlar ongida vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga yo'naltirish va ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali tatbiq etish mazkur maqolaning ilmiy-amaliy ahamiyatini belgilaydi.

Milliy an'analar yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ma'naviy-pedagogik vosita hisoblanadi. Chunki an'analar xalqning tarixiy xotirasi, hayotiy tajribasi, ijtimoiy munosabatlari, axloqiy qarashlari va milliy ruhiyatini o'zida aks ettiradi. Har bir xalqning o'ziga xos an'analari uning milliy qiyofasini, ma'naviy dunyosini va tarbiyaviy qarashlarini belgilaydi. Shu jihatdan o'zbek xalqining milliy an'analari yosh avlodda Vatanga muhabbat, yurtga sadoqat, milliy g'urur va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda alohida ahamiyatga ega.

Vatanparvarlik tarbiyasi o'quvchi-yoshlarning shaxsiy kamolotida asosiy o'rin tutadi. Vatana parvar inson o'z yurtining tarixi, madaniyati, tili, qadriyatlari va an'analarni hurmat qiladi, xalqning yutuqlaridan faxrlanadi, uning ravnaqi yo'lida faol bo'lishga intiladi.

Bunday fazilatlar esa, avvalo, oila, maktab, mahalla va jamiyat hamkorligida shakllanadi. Milliy an'analar ushbu tarbiyaviy jarayonning mazmunini boyitadi va uni hayotiy tajribalar bilan mustahkamlaydi.

O'zbek xalqining Navro'z, Mustaqillik bayrami, Xotira va qadrlash kuni, Ustoz va murabbiylar kuni, hashar, mehmondo'stlik, mahalla hamjihatligi, oilaviy marosimlar, ajdodlarni xotirlash kabi an'analari yoshlar tarbiyasida katta ahamiyatga ega. Ushbu an'analar orqali o'quvchilarda o'z xalqining tarixi va madaniyatiga hurmat, ezigulik, mehr-oqibat, birdamlik, tinchlikni qadrlash va jamiyat oldidagi mas'uliyat tuyg'ulari shakllanadi[6].

Ayniqsa, Navro'z bayrami yosh avlod tarbiyasida muhim ma'naviy maktab vazifasini bajaradi. Navro'z yangilanish, poklanish, tabiatga mehr, insonlar o'rtasida totuvlik va kechirimlilik g'oyalari ifodalaydi. Maktablarda Navro'z bayramiga bag'ishlangan tadbirlar, milliy o'yinlar, sahna ko'rinishlari, xalq qo'shiqlari va urf-odatlarini namoyish etish orqali o'quvchilarda milliy madaniyatga qiziqish, Vatanga mehr va xalq an'alariga hurmat kuchayadi.

Hashar an'anasi ham yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda katta imkoniyatlarga ega. Hashar xalqimizda qadimdan jamoaviy mehnat, hamjihatlik, o'zaro yordam va el-yurt ravnaqi yo'lida birlashish ramzi bo'lib kelgan. Maktab hududini obodonlashtirish, mahalla tozaligi, daraxt ekish, ekologik aksiyalar va ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish orqali o'quvchilar o'z yashab turgan joyiga daxldorlikni his qiladi. Bu esa ularning Vatanga muhabbatini amaliy faoliyat orqali mustahkamlaydi. Milliy an'analar vositasida vatanparvarlikni shakllantirishda tarixiy xotira muhim ahamiyatga ega. Ajdodlarimizning ilm-fan, madaniyat, davlat boshqaruvi va ma'naviyat sohasidagi merosini o'rganish yoshlar qalbida milliy g'urur uyg'otadi. Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek kabi buyuk ajdodlar hayoti va faoliyatini o'rganish yoshlarni jasorat, ilmga intilish, yurtga sadoqat va mas'uliyat ruhida tarbiyalaydi.

Oila an'analari ham yosh avlodda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishning muhim omilidir. Ota-onaga hurmat, kattalarning duosini olish, oilaviy bayramlarni nishonlash, avlodlar xotirasini e'zozlash, milliy taomlar, xalq qo'shiqlari va urf-odatlarini saqlash bolaning ongida milliy qadriyatlarga mehr uyg'otadi. Vatanga muhabbat ko'pincha oilaga, mahallaga, tug'ilib o'sgan maskanga mehordan boshlanadi. Shuning uchun oilaviy tarbiya milliy an'analar asosida olib borilganda vatanparvarlik tuyg'ulari yanada barqaror shakllanadi.

Mahalla instituti ham milliy an'analar va vatanparvarlik tarbiyasini uyg'unlashtiruvchi muhim ijtimoiy muhit hisoblanadi. Mahallada o'tkaziladigan bayramlar, obodonlashtirish ishlari, nuroniylar bilan uchrashuvlar, yoshlar tadbirlari, xayriya ishlari o'quvchilarda jamoaga daxldorlik, ijtimoiy faollik va el-yurtga xizmat qilish istagini kuchaytiradi. Mahalla va maktab hamkorligi asosida tashkil etilgan tarbiyaviy ishlar o'quvchilarni real hayotiy jarayonlarga jalb etadi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida milliy an'analardan foydalanish faqat bayram tadbirlari bilan chegaralanmasligi kerak. Ular dars jarayoni, sinfdan tashqari mashg'ulotlar,

ma'naviyat soatlari, ijodiy tanlovlar, loyiha ishlari, ekskursiyalar va amaliy faoliyatlar bilan uyg'unlashtirilishi lozim. Masalan, tarix, adabiyot, musiqa, tasviriy san'at va tarbiya fanlarida milliy an'analar mazmunini ochib berish orqali o'quvchilarda Vatanga muhabbat va milliy iftixor tuyg'ularini kuchaytirish mumkin.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar milliy an'analar asosidagi tarbiyaning samaradorligini oshiradi. Interfaol metodlar, loyiha metodi, suhbat, munozara, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar, ijodiy topshiriqlar, klaster, esse, taqdimot va sahna ko'rinishlari orqali o'quvchilar milliy an'analarning mohiyatini chuqurroq anglaydilar. Masalan, "Mening Vatanim — mening faxrim", "Oilamizdagi milliy an'analar", "Hashar — hamjihatlik ramzi", "Ajdodlar merosi — faxrimiz", "Navro'z — milliy qadriyatlar bayrami" kabi mavzularda loyiha ishlari tashkil etish samarali natija beradi[3].

Milliy an'analar vositasida vatanparvarlik tarbiyasini tashkil etishda o'qituvchining roli alohida ahamiyatga ega. O'qituvchi o'quvchilarga milliy an'analarning mazmun-mohiyatini tushuntiribgina qolmasdan, ularning hayotiy ahamiyatini ko'rsatib berishi lozim. Tarbiyaviy jarayonda o'quvchilar faolligini ta'minlash, ularni mustaqil fikrlashga, o'z qarashlarini asoslashga va ijtimoiy foydali ishlarda ishtirok etishga yo'naltirish zarur.

Biroq amaliyotda ayrim muammolar ham mavjud. Ba'zan milliy an'analar faqat tadbir ko'rinishida o'tkazilib, ularning tarbiyaviy mazmuni yetarlicha ochib berilmaydi. Ayrim o'quvchilar milliy an'analarni faqat marosim yoki bayram sifatida qabul qiladi, ularning vatanparvarlik, mas'uliyat, tarixiy xotira va fuqarolik tarbiyasi bilan bog'liqligini chuqur anglamaydi. Shuning uchun milliy an'analardan foydalanish tizimli, maqsadli va pedagogik jihatdan asoslangan bo'lishi kerak.

Umuman olganda, milliy an'analar yosh avlodda vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishning samarali vositasidir. Ular o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira, Vatanga sadoqat, ijtimoiy mas'uliyat, jamoaviylik va ezgulik kabi fazilatlarini shakllantiradi. Shu bois milliy an'analarni ta'lim-tarbiya jarayoniga keng tatbiq etish bugungi pedagogikaning muhim vazifalaridan biridir.

Tadqiqot davomida milliy an'analar vositasida yosh avlodda vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirish samaradorligini aniqlash maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktabining 7–10-sinflarida tahsil olayotgan 120 nafar o'quvchi ishtirokida kuzatuv, suhbat va so'rovnoma metodlari qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida milliy bayramlar, tarixiy xotira tadbirlari, hashar, ajdodlar merosiga bag'ishlangan ma'naviy-ma'rifiy mashg'ulotlar va oila-mahalla hamkorligidagi tarbiyaviy ishlar tashkil etildi.

Tajriba boshida o'quvchilarning vatanparvarlik tushunchasini anglash darajasi, milliy an'analarga munosabati, tarixiy xotiraga qiziqishi, ijtimoiy foydali ishlarda ishtiroki va fuqarolik mas'uliyati o'rganildi. Tajriba yakunida esa ushbu ko'rsatkichlar qayta tahlil qilindi. Olingan natijalar milliy an'analar asosida tashkil etilgan tarbiyaviy ishlar o'quvchilarning vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishda ijobiy ta'sir ko'rsatganini tasdiqladi.

Xususan, tajribadan oldin o'quvchilarning Vatanga muhabbat va sadoqat haqidagi tushunchalari 61,7 % bo'lgan bo'lsa, tajribadan so'ng bu ko'rsatkich 91,7 % ga yetdi. Milliy an'analarga qiziqish 58,3 % dan 92,5 % ga, tarixiy xotira va ajdodlar merosiga

hurmat 60,0 % dan 90,8 % ga oshdi. Ijtimoiy foydali ishlarda faol ishtirok etish darajasi 55,8 % dan 87,5 % ga, fuqarolik mas'uliyati esa 57,5 % dan 88,3 % ga ko'tarildi.

1-jadval

Milliy an'analar vositasida vatanparvarlik tuyg'ularining rivojlanish ko'rsatkichlari (n=120)

No	Baholash mezonlari	Tajribagacha (%)	Tajribadan so'ng (%)	O'sish (+%)
1	Vatanga muhabbat va sadoqat tushunchasi	61,7	91,7	+30,0
2	Milliy an'analarga qiziqish	58,3	92,5	+34,2
3	Tarixiy xotira va ajdodlar merosiga hurmat	60,0	90,8	+30,8
4	Milliy g'urur va iftixor tuyg'usi	62,5	91,0	+28,5
5	Ijtimoiy foydali ishlarda faollik	55,8	87,5	+31,7
6	Fuqarolik mas'uliyati	57,5	88,3	+30,8
7	Mahalla va jamoat ishlarida ishtirok	54,2	85,8	+31,6
8	Vatan ravnaqiga daxldorlik hissi	59,2	89,2	+30,0

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, barcha baholash mezonlari bo'yicha ijobiy o'sish kuzatildi. Eng yuqori natija milliy an'analarga qiziqish ko'rsatkichida qayd etildi: bu ko'rsatkich 34,2 % ga oshdi. Bu esa milliy bayramlar, xalq urf-odatlarini, oilaviy va mahalla an'alarining yoshlar ongida Vatanga muhabbat va milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantirishda samarali vosita ekanini ko'rsatadi.

Yakuniy so'rovnomalar natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 93,3 % i milliy an'analar asosida tashkil etilgan tadbirlar ularning Vatanga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartirganini bildirgan. 90,8 % o'quvchi ajdodlar merosini o'rganish ularda milliy g'urur hissini kuchaytirganini, 88,3 % o'quvchi esa hashar, obodonlashtirish va mahalla tadbirlarida ishtirok etish Vatan ravnaqiga daxldorlik hissini oshirganini qayd etgan.

Olingan natijalar milliy an'analarni ta'lim-tarbiya jarayoniga tizimli tatbiq etish yosh avlodda vatanparvarlik, milliy g'urur, tarixiy xotira, fuqarolik mas'uliyati va ijtimoiy faollikni rivojlantirishda samarali pedagogik omil ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa. Milliy an'analar yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning muhim ma'naviy-pedagogik vositasi hisoblanadi. Ular xalqning tarixiy tajribasi, ma'naviy merosi va axloqiy qadriyatlarini o'zida mujassam etib, yoshlarning Vatanga muhabbat, milliy g'urur, fuqarolik mas'uliyati va ijtimoiy faolligini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, milliy an'analar asosida tashkil etilgan tarbiyaviy ishlar o'quvchilarning vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishda sezilarli ijobiy natijalar beradi. Ayniqsa, Navro'z, hashar, tarixiy xotira tadbirlari, ajdodlar merosini o'rganish,

mahalla va oila hamkorligidagi tarbiyaviy faoliyatlar yoshlarning milliy o'zligini anglashiga, Vatan taqdiriga daxldorlik hissining kuchayishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, milliy an'analarni ta'lim-tarbiya jarayoniga tizimli, maqsadli va zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tatbiq etish yosh avlodni ma'naviy yetuk, vatanparvar, fidoyi, ijtimoiy faol va milliy qadriyatlarga sodiq shaxs sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 592 b.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 160 b.
3. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1996. – 192 b.
4. Quronov M. Milliy tarbiya va yoshlar ma'naviyati. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 224 b.
5. Mavlonova R., Rahmonqulova N., Vohidova N. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 464 b.
6. Hoshimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1996. – 304 b.
7. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009. – 232 b.